

MENEJMENT, IQTISODIY TAHLIL VA AUDITNING “YASHIL IQTISODIYOT”NI RIVOJLANTIRISHDAGI ROLI VA O‘RNI QO‘SHILGAN QIYMAT SOLIG‘I BO‘YICHA SALBIY FARQ SUMMASINI QOPLASH JARAYONIDA SOLIQ NAZORATI MEXANIZMLARINING O‘RNI

G‘afforov Kamronbek

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, magistranti

kamrongafforov212@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18053799>

Annotatsiya. Maqolada qo‘shilgan qiymat solig‘ini bo‘yicha salbiy farq summasini qoplashni ta‘minlashda soliq nazorati mexanizmlari o‘rni va ahamiyati tahlil qilinadi. 2020-2024-yillar davrida soliq organlari tomonidan o‘tkazilgan soliq nazorati natijasida qo‘shilgan qiymat solig‘ining salbiy farq summasini qaytarish hajmi dinamikasi tahlil qilinib, salbiy farq summasini qoplashda soliq nazoratini soddalashtirish va tahlil qilish masalalari o‘rganilgan. Maqolada xorijiy va mahalliy olimlarning ilmiy qarashlari asosida soliq ma‘murchilida raqamli texnologiyalarni joriy etish orqali qo‘shilgan qiymat solig‘i tushumlarini avtomat tarzda shakllanishi va soliq ma‘lumotlarini to‘g‘ri tahlil qilishga asoslangan yondashuvlar asoslangan. Shuningdek, soliq tekshiruvlarini soddalashtirish, salbiy farq summasini hisobga olishda raqamli texnologiyalar orqali oshkorlik va adolatlikni baholashga oid takliflar ishlab chiqilgan. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, soliq siyosatida adolatlikni ta‘minlash va soliq siyosatini takomillashtirish muhim ahamiyat kasb etgan.

Kalit so‘zlar: soliq organi, soliq nazorati, soliq tekshiruvlari, qo‘shilgan qiymat solig‘i, soliq ma‘murchiligi, iqtisodiy tahlil, raqamli texnologiyalar.

Аннотация. В данной статье анализируются роль и значение механизмов налогового контроля в обеспечении возмещения суммы отрицательной разницы по налогу на добавленную стоимость. Проанализирована динамика объемов возвратов суммы отрицательной разницы налога на добавленную стоимость по результатам налогового контроля, проведенного налоговыми органами в период 2020-2024 годов, а также изучены вопросы упрощения и анализа налогового контроля при возмещении суммы отрицательной разницы. В статье на основе научных взглядов зарубежных и отечественных ученых представлены подходы, основанные на автоматическом формировании поступлений налога на добавленную стоимость и корректном анализе налоговых данных за счет внедрения цифровых технологий в налоговое администрирование. Также разработаны предложения по упрощению налоговых проверок, оценке прозрачности и справедливости за счет цифровых технологий при учете суммы отрицательной разницы. Результаты исследования показывают, что обеспечение справедливости в налоговой политике и совершенствование налоговой политики приобрели важное значение.

Ключевые слова: налоговый орган, налоговый контроль, налоговые проверки, налог на добавленную стоимость, налоговое администрирование, цифровые технологии.

Abstract. This article analyzes the role and importance of tax control mechanisms in ensuring the compensation of the negative difference amount on value added tax. The dynamics of

the volume of refunds of the negative difference amount of value added tax as a result of tax controls conducted by tax authorities in the period 2020-2024 are analyzed, and the issues of simplifying and analyzing tax control in the compensation of the negative difference amount are studied. The article, based on the scientific views of foreign and domestic scientists, presents approaches based on the automatic formation of value added tax revenues and the correct analysis of tax data through the introduction of digital technologies in the tax administration. Also, proposals have been developed to simplify tax audits, assess transparency and fairness through digital technologies in accounting for the negative difference amount. The results of the study show that ensuring fairness in tax policy and improving tax policy have become important.

Keywords: tax authority, tax control, tax audits, value added tax, tax administration, digital technologies.

Kirish.

Bozor iqtisodiyoti sharoitida davlat budjetini tushumlarini katta qismnini tashkil etuvchi soliqlardan biri – qo‘shilgan qiymat solig‘idir. Qo‘shilgan qiymat solig‘i (QQS) iste‘mol jarayoniga yo‘naltirilgan bilvosita soliq bo‘lib, u tovar va xizmatlarning har bir bosqichda yaratilgan qo‘shimcha qiymat qismiga nisbatan undiriladi. Uning asosiy maqsadi budjet barqarorligini ta‘minlash, iqtisodiyotni tartibga solish hamda norasmiy iqtisodiy faoliyatni nazorat qilish va qisqartirishga xizmat qilishdir.

Hozirgi amaliyotda QQS bo‘yicha soliq majburiyatlarini hisoblashda ayrim muammolar, xususan QQS salbiy farqining vujudga kelishi ko‘p kuzatilmoqda. QQS salbiy farqi - oliq hisoboti tuzish jarayonida soliq majburiyatlari va soliq chegirmalari o‘rtasida nomutanosiblik yuzaga kelishi, xarid qilingan tovar va xizmatlar bo‘yicha hisobga olingan QQS summasining realizatsiya bo‘yicha hisoblanadigan soliqdan yuqori bo‘lishi hamda hujjatlashtirish va hisob yuritishdagi ayrim xatoliklar natijasida yuzaga keladi. Bunday vaziyatlar, ayniqsa yirik sanoat korxonalari, qurilish sohasi subyektlari, qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini qayta ishlovchi korxonalar, shuningdek eksport – import operatsiyalarini bilan shug‘ullanuvchi korxonalarda keng tarqalgan.

Maqolada QQS salbiy farqining vujudga kelish omillari, uni qoplash mexanizmlari hamda ushbu jarayonlarning xo‘jalik yurituvchi subyektlarning moliyaviy barqarorligi, likvidlik ko‘rsatkichlari va umumiy soliq yukiga ko‘rsatadigan ta‘siri har tomonlama tahlil etiladi. Shuningdek, mavjud muammolarni bartaraf etish bo‘yicha ilg‘or xorijiy tajriba asosida tavsiyalar ishlab chiqiladi.

Adabiyotlar tahlili

Qo‘shilgan qiymat solig‘i (QQS) bo‘yicha ilmiy-adabiy manbalar tahlili shuni ko‘rsatadiki, bu soliq turi bozor iqtisodiyoti sharoitida eng samarali va keng tarqalgan bilvosita soliqlardan biri hisoblanadi. Dastlabki nazariy asoslar A. Laffer, R. Musgrave, C. Shoup kabi iqtisodchilar tomonidan ishlab chiqilgan bo‘lib, ularning tadqiqotlarida QQSning fiskal barqarorlikni ta‘minlashdagi o‘rni, iste‘molga asoslanganligi va soliq neytralligi tamoyillarini alohida ta‘kidlaganlar[1].

Alan Tait (IMF) “Value Added Tax: International Practice and Problems” asarida, QQS qaytarishlari ko‘plab davlatlarda firibgarlik manbai bo‘lganini tahlil qiladi. Qaytarish bo‘yicha nazorat mexanizmlarida supply chain (ta‘minot zanjiri) tekshiruvlari, elektron hisob-faktura va avtomatik kross-tekshiruv eng samarali usullar ekanini aytadi[2].

Zikirov Zafarjon “Qo‘shilgan qiymat solig‘ining salbiy farq summasini qoplashning muammoli jihatlari” nomli maqolasida, Vazirlar Mahkamasining 489-sonli qarori asosida salbiy

farq summasini qaytarish yoki kompensatsiya qilish mexanizmlarining byudjet va soliq to'lovchilar uchun muammolari tahlil qilingan. U, xususan, salbiy farq summalarini qaytarishning kechikishi yoki katta hajmi davlat byudjetining barqarorligi uchun xavf tug'dirishi mumkinligini ta'kidlaydi. Shuningdek, soliq ma'muriyatchiligi murakkablashishi, kameral tekshiruvlar zaruriyati va moliyaviy oqimlar bilan bog'liq xatarlar borligi qayd etilgan[3].

Yakubov S. (2025) Qo'shilgan qiymat solig'ining O'zbekistonda joriy etilishi. Amaldagi soliq stavkalari, qo'shilgan qiymat solig'ining ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan muhimligi, davlat budjeti tushumlaridagi o'rni yoritib o'tilgan. Mamlakatimizda QQS soliq to'lovchilarini aniqlash va ularni ro'yxatdan o'tishi, hamda hisobotlar taqdim etilishi muddatlari haqida so'z borgan. Shundan kelib chiqib, O'zbekistonda soliqqa oid qonun hujjatlariga o'zgartirish kiritish orqali QQS ma'murchiligini takomillashtirish bo'yicha takliflar ishlab chiqilgan[4].

Ergashev I. (2025) Maqolada O'zbekistonda QQS (qo'shilgan qiymat solig'i)ning amaldagi holatini o'rganish, iqtisodiyotni ta'minlash va barqarorlashtirish uchun xorij tajribasini o'rganish, tizimni isloh qilish bo'yicha tavsiyalar berish. QQS solish tizimi, QQSning afzallik va kamchilik, tizimni isloh qilish uchun ilmiy va amaliy takliflarni ishlab chiqish. Mavjud tadqiqotlarni o'rganish va ular yordamida QQS solig'i ma'murchiligini rivojlantirish orqali davlat byudjetiga tushumni oshirish va QQSning yukini tushirish orqali biznesini yaxshilash, ichik hamda o'rta biznesni rivojlantirish uchun taklif va tavsiyalar berilgan.

Omonov B. (2024) tadqiqot ishida korporativ foyda solig'i stavkalarining pasaytirilishi, qo'shilgan qiymat solig'i (QQS)ni soddalashtirish, jismoniy shaxs daromad solig'i bo'yicha progressiv stavkalarining joriy etilishi, soliq ma'muriyatchiligining raqamlashtirilishi kabi asosiy islohotlar iqtisodiy subyektlar faoliyatiga qanday ta'sir qilgani statistik ma'lumotlar va dinamik ko'rsatkichlar orqali yoritiladi. Soliq bazasining kengayishi, byudjet daromadlarining barqaror o'sishi, yangi tadbirkorlik subyektlarining ko'payishi bu islohotlarning amaliy samarasini ko'rsatadi.

Tadqiqot metodologiyasi.

Tadqiqotda qo'shilgan qiymat solig'i tushumlari va salbiy farq summasining yuzaga kelish sabablari va ularning korxonalar moliyaviy faoliyatiga ta'siri o'rganildi.

2021-2024-yillarda yuridik shaxslardan QQS salbiy farq qoplanishi bo'yicha murojatlar tahlil qilindi

Tadqiqotda quyidagi metodlar qo'llanildi. Deskriptiv tahlil asosida qo'shilgan qiymat solig'i bo'yicha normativ hujjatlar va nazariy asoslar o'rganildi. Statistik tahlil asosida Soliq qo'mitasi ma'lumotlari asosida salbiy farq dinamikasi tahlil qilindi. Empirik tahlil asosida real korxonalar misolida qo'shilgan qiymat solig'i salbiy farqining likvidlik, aylanma mablag'lar va soliq yukiga ta'siri baholandi. Xalqaro taqqoslash asosida Germaniya, Janubiy korea va Turkiya tajribalari o'rganilib, O'zbekiston bilan solishtirildi.

Tahlil va natijalar muhokamasi.

Qo'shilgan qiymat solig'i hozirgi soliq tizimida samarali va budjet tushumlarining asosiy manbalaridan biri hisoblanadi. Uning asosiy xususiyati – iste'molchi tomonidan tovar va xizmatlar qiymatiga qo'shilayotgan har bir bosqichida qoplanishidir. QQSning bu xususiyati unga soliq neytralligi va daromadlar nisbatan barqarorligi kabi afzalliklarni beradi.

Qo'shilgan qiymat solig'i bo'yicha salbiy farq — bu soliq to'lovchining kiritilgan bo'yicha hisobga olingan QQS summasi uning realizatsiya (chiqim) bo'yicha hisoblanadigan QQSdan oshib ketganida vujudga keladigan manfiy soliq balansi bo'lib, iqtisodiy mazmunda ushbu ortiqcha miqdor soliq to'lovchining qaytariladigan soliq qarzi holatini anglatadi. Bunday salbiy

farq asosan quyidagi holatlarda yuzaga keladi:

- Eksport operatsiyalari;
- Ishlab chiqarish va sotuv o‘rtasidagi tafovut;
- Qishloq xo‘jaligi faoliyatida asosiy vositalar xaridi, urug‘, o‘g‘it, yoqilg‘i, texnika ta‘miri, sug‘orish va boshqa ishlab chiqarish xarajatlari mavsum boshida ko‘p bo‘lishi, ammo hosil hali sotilmaganligi;
- Import operatsiyalarini amalga oshirgan tadbirkorlik faoliyatida mahsulotlarni naqd pulda sotilishi

O‘zbekiston Respublikasida 2019-yil 1-yanvardan boshlab QQS bo‘yicha yangi tartib – 20% stavkada umumiy hisob-kitobga o‘tish, elektron hisob-fakturalar, elektron deklaratsiya va avtomatlashtirilgan QQS qaytarish tizimi bosqichma-bosqich joriy etildi. Bu islohotlar QQS salbiy farqining yuzaga kelishi va uni qoplash tartibiga bevosita ta‘sir ko‘rsatmoqda.

QQS salbiy farq qoplanishi bo‘yicha murojatlar tahlili dinamikasida har yili QQS salbiy farqi bo‘yicha murojaatlar soni o‘sib bormoqda, ammo qaytarilayotgan summa nisbatan past va korxonalar likvidligiga bevosita salbiy ta‘sir ko‘rsatmoqda. Bu holatlar bo‘yicha aniq bir xulosaga yoki to‘xtamga kelish, korxonalar faoliyatini qo‘llab quvvatash iqtisodiyotning muhim jihatlaridan biri hisoblanadi.

QQS salbiy farq qoplanishi bo‘yicha murojatlar tahlili dinamikasi [5].

2024-yil yakunlari bo‘yicha salbiy farqdan qaytarilishi so‘ralgan qo‘shilgan qiymat solig‘i (QQS) miqdorlari iqtisodiyot tarmoqlarining soliq yuklamasi, aylanma mablag‘lar holati hamda ishlab chiqarish-savdo zanjirlaridagi qo‘shilgan qiymat strukturasi bo‘yicha muhim diagnostik axborot beradi. Iqtisodiy tahlillar shuni ko‘rsatadiki, umumiy qaytarish so‘rovlari tarkibida ishlab chiqarish sanoati 67 foizlik ulush bilan yetakchilik qilmoqda. Bu esa mazkur tarmoqning yuqori kapital talabchanligi, xom ashyo xarajatlarining katta ulushi, asosiy vositalarni yangilash jarayonlaridagi sarmoya talablari hamda ko‘p bosqichli ishlab chiqarish tizimining mavjudligi bilan izohlanadi.

Xizmat ko‘rsatish sohasi 10,6 foizlik ulush bilan ikkinchi o‘rinni egallab, iqtisodiyotning ushbu segmentida raqamli servislar, professional xizmatlar, logistika va konsalting xizmatlari uchun xarajatlar qoplanishi jarayonida salbiy farq shakllanishi tendensiyasini ko‘rsatadi. Xizmatlar sektorining QQS tuzilmasida moddiy resurslar ulushi nisbatan past bo‘lsa-da, jalb

etiladigan tashqi xizmatlar, texnologik infratuzilma xarajatlari salbiy farq ko‘rinishiga ta’sir qiladi.

Savdo sohasi (8,3%) va qishloq xo‘jaligi tarmog‘i (4,7%) o‘rtacha ulushga ega bo‘lib, bu tarmoqlarda QQSning qaytarilishiga sabab bo‘lgan asosiy omillar — tovar aylanmasining notekisligi, mavsumiylik, xarid zanjiridagi narx farqlari hamda bojxona to‘lovlari bilan bog‘liq o‘zgaruvchanlikdir. Xususan, qishloq xo‘jaligida xarajatlarning mavsumiy xarakterga ega ekani, subsidiyalash tizimi hamda soliq imtiyozlarining turlicha qo‘llanilishi salbiy farq darajasiga sezilarli ta’sir ko‘rsatadi.

Qurilish sohasining 3,8 foizlik ulushi esa qurilish materiallari narxlarining tez-tez o‘zgarishi, kapital xarajatlar yuqoriligi va uzoq muddatli loyihalarda moliyaviy oqimlarning notekisligi bilan bog‘liq. Transport xizmatlari (2,4%) bo‘yicha esa qaytarilishi so‘ralgan QQS miqdori nisbatan past bo‘lib, buning sababi transport xizmatlarida qo‘shilgan qiymat hajmi yuqori, xarajatlar esa nisbatan barqaror bo‘lishidir. Boshqa tarmoqlar umumiy qaytarish so‘rovlari miqdorining atigi 3,2 foizini tashkil etgani sektorlararo QQS tushumlaridagi nomutanosiblikni ko‘rsatadi. Ushbu nomutanosiblik iqtisodiyot tarmoqlarining mahsulot yaratish xarajatlari, amortizatsiya darajasi, import hajmi va soliq imtiyozlarining differensial qo‘llanishi bilan uzviy bog‘liqdir.

Ma’lumotlar iqtisodiyotning real sektorida, ayniqsa ishlab chiqarish sanoatida salbiy farqning yuqori darajada shakllanishi iqtisodiyotning kapital talabchanligini, yuqori importga tayanishini va qo‘shilgan qiymat yaratish jarayonlarining murakkabligini aks ettiradi. Xizmatlar sohasida esa salbiy farqning oshishi raqamli iqtisodiyotning kengayishi, tashqi xizmatlar ulushi ortishi hamda qiymat zanjirlarining diversifikatsiyasidan dalolat beradi.

Qo‘shilgan qiymat solig‘i (QQS) summasining qoplanishi mexanizmi har bir mamlakatda soliq siyosati, fiskal intizom darajasi hamda iqtisodiyotning raqamlashtirilganlik holatiga qarab turlicha shakllangan. Xalqaro tajribani tahlil qilish shuni ko‘rsatadiki, QQS qoplanish tizimi samaradorligi davlatning soliq ma’urchiligi darajasi, elektron nazorat tizimlarining joriy etilganlik holati va soliq to‘lovchilarga nisbatan ishonch siyosati bilan chambarchas bog‘liqdir. Masalan, Yevropa Ittifoqi davlatlarida QQS qaytarilishi yagona elektron platforma orqali amalga oshiriladi. Bunda soliq to‘lovchi har chorakda topshirilgan QQS deklaratsiyasi asosida avtomatik tarzda qoplanish huquqini oladi. Ayrim davlatlarda (masalan, Germaniya va Niderlandiyada) QQS ortiqcha summasining qaytarilishi 30 kun ichida amalga oshiriladi. Bu tizimda soliq organlari oldindan xavf tahlilini o‘tkazib, faqat shubhali operatsiyalarni chuqur tekshiradi, bu esa biznes uchun moliyaviy aylanmaning uzluksizligini ta’minlaydi [6].

Turkiya tajribasida QQS qaytarilishi bosqichma-bosqich amalga oshiriladi, dastlab soliq to‘lovchi hujjatlarni elektron tarzda taqdim etadi, so‘ngra ularning asoslanganligi maxsus “Risk tahlili moduli” orqali baholanadi. Bu mexanizm noqonuniy QQS qaytarilishining oldini olishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Janubiy Koreyada esa QQS qaytarilishi to‘liq raqamlashtirilgan va avtomatlashtirilgan. Har bir soliq to‘lovchining xarid va sotuv operatsiyalari real vaqt rejimida yagona elektron hisob tizimida aks ettiriladi. Natijada salbiy QQS summasi avtomatik tarzda aniqlanadi va davlat byudjetidan kompensatsiya sifatida qaytariladi. Bu tizim inson omilini minimallashtirganligi sababli soliq intizomi yuqori darajada saqlanmoqda.

AQShda QQS o‘rnida “sales tax” (sotuv solig‘i) amal qiladi, biroq ayrim shtatlarda QQSga o‘xshash soliq mexanizmlari mavjud. Bunda soliq qaytarilishi ko‘proq eksport operatsiyalarida yoki oraliq tovarlar bo‘yicha qo‘llanadi.

1-jadval

QQS qaytarish davlatlar kesimida taqqoslama jadval

Davlat	QQS qaytarish o‘rtacha muddati	Elektron tizim joriy etilganmi?
O‘zbekiston	30 ish kuni	Ha(qisman)
Germaniya	1-2 oy (odatda 30-60 kun)	Ha(to‘liq)
Niderlandiya	1 oy (30 kun)	Ha(to‘liq)
Janubiy Korea	14 kun	Ha(to‘liq)
AQSH	Qaytarilmaydi	Yo‘q

Ko‘rinadiki, O‘zbekiston tajribasi ayrim davlatlarga nisbatan ijobiy yo‘nalishda takomillashmoqda, ammo avtomatik tizimning qo‘llanilishi va ishonchli toifaga kiruvchi korxonalar sonini oshirish zarur. QQS salbiy farq summasining samarali qoplanishi uchun quyidagi omillar muhim ahamiyat kasb etadi, raqamlashtirilgan soliq ma‘murchiligi, ayniqsa e-faktura tizimining to‘liq joriy etilishi, risk asosidagi soliq nazorati barcha soliq to‘lovchilarni emas, balki xavfli toifalarga kiruvchi sub’yektlarni tekshirish, qaytarish jarayonining shaffofligi va muddatlarga rioya etilishi, soliq to‘lovchilar bilan o‘zaro ishonch tizimining shakllanishi. Mazkur jihatlar O‘zbekistonda ham QQS salbiy farq so‘mmasining qoplanishi tizimini takomillashtirishda muhim yo‘nalish sifatida e‘tiborga olinishi lozim. Xususan, soliq deklaratsiyalari bo‘yicha avtomatik tekshirish modullarini kengaytirish, elektron hujjatlar aylanishini soddalashtirish va QQS qoplanishining muddatlarini aniq belgilash xorijiy amaliyotda o‘zini oqlagan samarali yondashuvlardandir.

Xulosa.

Yuqorida keltirilgan tahlillar asosida xulosa qilish mumkinki, O‘zbekiston Respublikasida qo‘shilgan qiymat solig‘i bo‘yicha olib borilayotgan soliq islohotlariga qaramasdan, QQSda salbiy farq so‘mmasini qoplashda raqamlashtirish soliq tizimi mukammal holatda emas. Amaldagi xorijiy tajribalarni tahlili asosida QQSda salbiy farq so‘mmasini qaytarishda oldindan xavf o‘tkazib, risk tahlili modulini ishlab chiqarish lozim. Ushbu soliq tizim orqali noqonuniy QQS qaytarilishini oldini oladi, har bir soliq to‘lovchining xarid va sotuv operatsiyalari real vaqt rejimida yagona elektron hisob tizimida aks ettiriladi. Natijada salbiy QQS summasi avtomatik tarzda aniqlanadi va davlat byudjetidan kompensatsiya sifatida qaytariladi.

Xalqaro tajriba tahlili O‘zbekistonda QQS salbiy farqi bo‘yicha muammolarni hal etishda qo‘shimcha imkoniyatlar mavjudligini ko‘rsatadi. Jumladan, ishonchli soliq to‘lovchilarni alohida tartibda ajratish, qaytarish muddatlarini yanada qisqartirish, ilg‘or IT-yechimlar asosida to‘liq avtomatik nazoratni joriy etish kabi chora-tadbirlar ayni paytda dolzarbdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. V. A. Canto, D. H. Joiness, A. B. Laffer (1983), Foundations of Supply-Side Economics: Theory and Evidence, New York.
2. Alan Tait (IMF) “Value Added Tax: International Practice and Problems” <https://doi.org/10.5089/9781557750129.071>

3. Qo‘shilgan qiymat solig‘ining salbiy farq summasini qoplashning muammoli jihatlari: Vazirlar Mahkamasining 489-sonli qarori asosida. (2024). *Ta’limning Zamonaviy Transformatsiyasi*, 5(2), 3-6.
4. Yakubov, S. A. (2024). O‘ZBEKISTONNING SOLIQ TIZIMIDAGI QO‘SHILGAN QIYMAT SOLIG‘INING AHAMIYATI. *Наука и инновация*, 2(34), 11-14.
5. Iqtisodiyot va Moliya vazirligi, O‘zbekiston respublikasi davlat budjeti daromadlarining ijrosi bo‘yicha dastlabki natijalari. <https://www.imv.uz/>
6. Zikirov Zafarjon Izzatillo o‘g‘li, QO‘SHILGAN QIYMAT SOLIG‘I QOPLANISHINING XORIJ TAJRIBASI, QO‘QON UNIVERSITETI XABARNOMASI, <https://doi.org/10.54613/ku.v16i.1249>, 57-58.
7. www.soliq.uz
8. www.lex.uz